

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrda 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

2024-6/4

**Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2024

Ibragimova I.A. Til va tafakkurning birlashtiruvchilik xususiyati	130
Isra'il M. Qayta qurish davridagi o'zbek gazeta matnlarining lisoniy-uslubiy jihatlari: sotsiologik yondashuv	133
Jabborova Z.M. Jahon va o'zbek tilshunosligida publisistik uslub va uning turlari	136
Jalilova M.Z. To'y-marosim nomlarini bildiruvchi ayrim etnografizmlar xususida	140
Jo'rayeva N.Sh. Evfemizm, yohud yumshoq muomala fransuz ayollari talqinida	143
Jumanazarova N. Xiva toponimining kelib chiqishi	145
Karshieva Sh.Sh. Criteria for formation of innovative speech units in english and uzbek languages	147
Kiryigitova N. Amir Temur obrazining badiiy ijodda yoritilishi	150
Komilova G.T. Linguoculturological analysis of gender characteristics in uzbek artistic speech	152
Kurbanova I.Sh. Ingliz va o'zbek tillarida morfologik usulda yasalgan temir yo'l terminlari	155
Kuryozova D., Yodgorova N. Shermuhammad Munis tarjimasidagi "Ravzatu-s-safo" asarida qo'llanilgan ayrim eroniy leksik birliklar tahlili	158
Liu Likun Classification and characteristics of modern chinese color words	161
Madaminova D.B. Isajon Sultonning "Bilga xoqon" romanida maqollardan foydalanish mahorati	165
Madieva M.Yu. Cultural features of brand names	167
Masharipov M.M. Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistikasida semantik okkazonalizmlarning nutqiy voqelanishi	171
Mavlonov A. L. Vilderning "Preriyadagi kichkina uy" asarida tarixiy janr xususiyatlarining davr va insonlar, ko'chmanchi oila munosabatlari tasviri orqali ifodasi	175
Maxammatova F. Abdulla Qahhor uslubidagi ayrim o'ziga xosliklar haqida mulohazalar	177
Maxmitova D.S. Alisher Navoiy asarlarida insoniy fazilatlar haqida	179
Maxmudov R., Matkarimova G. Ingliz va o'zbek tillaridagi ayrim fitonimik frazeologizmlarning qiyosiy tahlili	183
Maxmudov R., Yusupova S. Dunyo xalqlaridagi allalarning lingvokulturologik xususiyatlari	186
Meylieva G.M. Teaching terminology in language for specific purposes	190
Muhammadiyeva N.X. O'zbek tilshunosligida terminologik tizim tahlilining asosiy tamoyil va yo'nalishlari	192
Muhammadiyeva Sh.A. Ayol va erkak obrazlarining shakllanishida ingliz va o'zbek til madaniyatidagi ekstralingvistik faktorlar	194
Murodova A.X. O'zbek va turk tillarida "boylik" konseptini ifodalagan frazeologik iboralar	197
Mustafayeva M.B. Ingliz tilidagi modal so'zlarning semantik xususiyatlari	202
Muxiddinova S.A. Til va madaniyatning hozirgi zamon tilshunosligidagi talqini	204
Najmiyeva P.T. Yapon tilidagi qo'shimchalar vazifalarining umumiy tasnifi va ularning o'zbek tilidagi qo'shimchalar vazifalari bilan qiyosiy tahlili	208
Nazarova D.B. O'zbek tili ish yuritish uslubining tasniflanishi	211
Nazarova Z.K. The study of english somatic phraseology with uzbek language	214
Niyazova D.F. Relationship between speech theory and speech acts	216
Nuraliyev G'.Q. Taqlid so'zga yuklangan ma'no	219
Odinayeva N.L., Norqulova M. The depiction of female main characters in the novel "gone with the wind" by margaret mitchell	222
Otajonova D.B. Shaxs omiliga yo'naltirilgan antroposentrik tahlil	225
Qalandarov Sh. Boshlang'ich sinf darsliklaridagi ertak namunalarning lingvopoetik tahlili	228
Qalandarov Sh. Ertak janr xususiyatlari	230
Qarshiyeva Sh.Sh. Ingliz va o'zbek tillarida innovatsion iqtisodiy nutqiy birliklarning struktur tahlili	233
Qodirjonova I.B. O'zbek adabiyotida yetim obrazi va yetimlik motivining vujudga kelishi va ularning tadriji	236
Qodirova M.S. Tohir Malikning "Alvido bolalik" asarida qo'llangan parantez birliklar tahlili	240
Qosimova X.O. Turli tizimdagi tillarda kirish bo'laklar va ularni ifodalovchi sintaktik vositalar	244
Rabieva M.G. Speech norm and dysphemia	246
Radjabkulov O.R. Evfemizmlar va ularning shakllanish turlari	249
Ruzimatova G.Sh. O'zbek bolalar she'riyatida ruhiyat tasvirining badiiy talqini	252
Ruzmatova N.N., Jurayeva I.A. Adequacy and equivalency issues in translation	255
Safarova Sh.A. "Hayrat ul-abror" dostonida "me'roj" tasviri	258
Safarova Z.T., Narzulloyeva M.N. Charlz Dikkensning "Oliver Twist" romanida bolalarga nisbatan adolatsizlikning tasviri	261

qaratildi. O'zbek matbuotida tanqidiy va tahliliy maqolalar soni ortishi hamda hukumat va davlat idoralari faoliyatining ochiq-oydin tanqid qilinishi yangidan yangi til vositalarining voqelanishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, o'zbek tilida auditoriya uchun tushunarlikni ta'minlash maqsadida murakkab byurokratik tildan voz kechib, sodda va ravon tilga o'tishni boshlandi. O'zbek gazetalarida o'sha davrda O'zbekistonda kriminal vaziyatni yoritishda turli til vositalaridan foydalanilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Бакиева Г. Х., Тешабаева Д. М., Медиамаконда матн. Монография. –Т.: Turon-Iqbol, 2019. – 179 б.
2. Тешабаева Д. М., Бакиева Г. Х., Исраил М. И. Медиалингвистика ва тахрир маҳорати. – Тошкент, 2019. – 449 б.
3. Тешабаева Д. М. Оммавий ахборот воситалари тилининг нутқ маданияти аспектида тадқиқи (Ўзбекистон Республикаси ОАВ мисолида): Филол. фан. докт. дисс. – Тошкент, 2012.– 330 б.
4. Ражабов Қ. К. Ўзбекистондаги янги сиёсий-мафкуравий вазиятнинг шаклланишига қайта қуриш сиёсатининг таъсири. // Ўзбекистоннинг мустиқилликка эришиш тарихи: 1980-1990-йиллардаги ижтимоий-сиёсий, маданий ва маданий омиллар. Илмий тўплам. – Тошкент: TURON-IQBOL, 2019. – 360-365 б.
5. <https://shosh.uz/uz/toshkent-gazetalari-tarixi/>
6. <https://izoh.uz/uz/word/oshkor>.

UO'K 81'272

JAHON VA O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA PUBLISISTIK USLUB VA UNING TURLARI

Z.M. Jabborova, tayanch doktorant, Andijon davlat chet tillari instituti, Andijon

Annotatsiya. Ushbu maqolada publisistika va publisistik uslub tushunchasi va uning xususiyatlari tahlil etilgan. Shuningdek publisistik uslubning mohiyati, asosiy turlari va ularning jahon va o'zbek tilshunosligi bir qancha tilshunos olimlari tomonidan "publisistik uslub" tushunchasiga bergan fikrlari va mulohazalari berib o'tilgan. Bundan tashqari bir necha turdagi publisistik uslub klassifikatsiyalari izohlari bilan to'liq yoritib berilgan bo'lib, ular o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: uslub, publisistik uslub, oraliq uslub, ommabop uslub, eslektik (eclectic) uslub, janrlar, ma'lumot beruvchi janrlar, tahliliy janrlar

Аннотация. В данной статье анализируются понятия публицистики и публицистического стиля, а также их характеристики. Также рассматривается сущность публицистического стиля, его основные виды и мнения и рассуждения ряда лингвистов о понятии «публицистический стиль» в мировой и узбекской лингвистике. Кроме того, подробно освещаются различные классификации публицистического стиля, их различия и сходства.

Ключевые слова: стиль, публицистический стиль, промежуточный стиль, популярный стиль, эклектический стиль, жанры, информационные жанры, аналитические жанры

Abstract. This article analyzes the concepts of journalism and publicistic style, as well as their characteristics. It also examines the essence of publicistic style, its main types, and the opinions and reflections of various linguists on the concept of "publicistic style" in global and Uzbek linguistics. Additionally, it provides a detailed overview of the different classifications of publicistic style, highlighting their differences and similarities.

Key words: style, journalistic style, intermediate style, popular style, eclectic style, genres, informative genres, analytical genres

Kirish. Publitsistika bu — hayotni tasvirlashning alohida bir yo'li, usuli, ijod turidir. U jamiyat hayotining shu kundagi, ayni zamondagi bo'lib o'tgan ijtimoiy ahamiyatga molik voqea va hodisalarni aks ettirib ommaga yetkazadi, davrning eng dolzarb masalalariga munosabat bildiradi, yechilishi kerak bo'lgan muammolarni ko'tarib chiqadi, shu kungi, ayni zamondagi kishilar uchun xizmat qiladi. Publitsistika davrning ijtimoiy-siyosiy masalalariga bag'ishlangan adabiy ijod turi. Publitsistika lotincha "ijtimoiy, jamiyatga aloqador" degan ma'noni anglatadi va ko'pgina manbalarda ijtimoiy, siyosiy masalalarni yoritib beruvchi adabiy ijodning turi sifatida ta'riflanadi. Publitsistika shu zamon voqea va hodisalaridan shu zamon kishilarni xabardor qilish, shu kun uchun zarur masala va muammolarni tahlil etish va ularning yechilishi borasida jamiyatga ta'sir ko'rsatish vositasidir [1].

Publitsistika hayotda sodir bo'lgan, sodir bo'layotgan voqea- hodisalarni jamoatga ma'lum qilish va jamoatchilik e'tiborini qaratishdan iborat. Publisistik mantlarda adabiy tilning funktsional uslublari tizimida alohida o'rin tutadi, tilning ikkita funktsiyasini - axborot berish va ta'sir o'tkazishni birlashtiruvchi *publisistik uslub*dan keng qo'llaniladi[2]. Publisistik uslub - nutqning funktsional uslubi bo'lib, u janrlarda qo'llaniladi: maqola, insho, reportaj, felyeton, intervyu, notiq[3]. Publistik uslubning asosiy vazifasi turli ommaviy axborot vositalari orqali zamon muammolarini aks ettirish va ayni zamon kishilarini xabardor qilishdan iborat. Publitsistik uslub jurnalistikning eng muhim va o'zgarmas qismlaridan biridir. Bu uslubni qo'llab-quvvatlash, ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish va fikr bildirishning kuchli vositasi sifatida qabul qilingan. Lingvistik jihatdan turli publistik uslubdagi mediadiskurlarni tadqiq etish o'zbek va jahon tilshunosligida ahamiyatli hisoblanadi.

Publistik uslubning alohida uslub sifatida shakllantirgan yana bir jihati shuki, turli uslubga xos bo'lgan xususiyatlarni aks ettiradi. O'zining mantiqiy dadillar va hissiy ifodalar kombinatsiyasini ifodalashiga ko'ra: izchil va mantiq jihatidan sintaktik strukturali, shuningdek, bog'lovchilar bilan kengaytirilgan paragraflardan tashkil topishi ilmiy uslub bilan o'xshash jihati bo'lsa, hissiy va tasviriy so'zlardan qo'llashi esa badiiy uslub bilan umumiy o'xshashligidir[4]. Publisistik uslub til birliklarining obrazlilikni, emotsional-ekspressivlikni yuzaga keltirishiga ko'ra badiiy nutq uslubiga, ifodaning qisqa va lo'ndaligi hamda atamalarning faol qo'llanishi bilan ilmiy uslubga yaqin turadi[5]. Bu uslubga xos yana bir xususiyat shundaki, unda qisqalik muhim o'rin egallaydi va qisqa, lo'nda hamda ixcham holda ifodalash eng muhim talablaridan biridir. Bu uslub tajribani, analizni, fikrni, fikrlarni, ma'lumotlarni, vaqtinchalik qolgan xabarlar, muammolarni, va umumiy ravishda jamiyatga tegishli masalalarni taqqoslash, taqdim etish, va tushuntirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Publisistik uslubning asosiy va tarixiy funksiyasi ma'lumot berishdir. G.O.Vinokur gazeta xususan publisistik uslub namunalardagi yoqqan uslubligi chor-chuqur ma'lumotga egaligiga ishora qilgan. Shuning uchun ko'pgina mutahassislar tomonidan publistik uslubni "ma'lumot stili" uslubi deb yuritiladi[6].

Kostomarov takidlaganidek publitsistik uslub materiallarisiz hozirgi kunda tilni umumiy ravishda o'rganish, undagi umumiy qoidalar va zamonaviy stilistik farqlanishlarni aniqlash va tatbiq etish mushkul ekanligi e'tirof etilgan[7].

Publitsistik uslub boshqa nutq uslublaridan bir qator lingvistik xususiyatlariga ko'ra ajralib turadi. Publitsistik uslub o'z vazifasining imkoniyatlarining kengligidan kelib chiqqan holda, adabiy tilning barcha imkoniyatlaridan foydalana olishi, boshqa barcha nutq ko'rinishlarini o'zida mujassam etganligi, tezkorligi va adabiy til taraqqiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsata olishi bilan ajralib turadi[3].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Maqolada muammoning tarkibiy qismlarini ajralgan holda o'rganish, terminologiyalar mazmunini aniqlashda umumiy fan metodlari bo'lgan tahlil va sintezdan, shuningdek ta'rif beruvchi tahlillardan foydalanilgan. Bundan tashqari, publisistik uslub tadqiqoti uchun qilingan ishlar mualliflarining keltirgan klassifikatsiya namunalardan foydalanilgan va bu orqali ularning nazariyalari mohiyatini anglash osonlashtirilgan. Xususan publisistik uslubga ta'rif masalasida turli tilshunoslar tomonidan tatbiq etilgan jihatiga ko'ra nomlanishini alohida etirof etish joiz. M. Qurbonova va M. Yuldashev tomidan publisistik uslub *Ommabop (publitsistik) uslub* deb yuritiladi va tashviqot-targ'ibot ishlarni olib borishda qo'llanadigan uslub, ya'ni matbuot uslubi ommabop uslub hisoblanadi. Soddalik, tushunarli bo'lish, ta'sirchanlik, adabiy til me'yorlariga rioya qilish bu uslubning asosiy belgilaridan hisoblanadi. Bu uslubda ijtimoiy-siyosiy so'zlar ko'p qo'llanadi. Nutq ta'sirchan bo'lishi uchun ta'sirchan so'z va birikmalardan, maqol va hikmatli so'zlardan ham foydalaniladi deb ta'rif berib o'tilgan[7]. Shuningdek Ommabop uslub ma'lum ma'noda *oralik uslub* sanaladi. Bu uslubda shakllangan matnlar obrazlilik, ta'sirchanligi, tasviriy vositalarning mahsuldor qo'llanilishi bilan badiiy uslubga yaqinlashsa, dialektizmlar, istorizmlar, argo va jargonlar qo'llanilmasligi bilan undan uzoqlashadi. Ifodaning aniqligi va publitsistik janrlarga xoslangan hamda ijtimoiy, siyosiy terminologiyaning qo'llanilishi bilan ilmiy uslubga o'xshaydi. Ifodadagi qisqalik, lo'ndalik, ixchamlik, yorqinlik kabi xislatlar uni ilmiy uslub bilan yonma-yon qo'yadi[7]. Publisistik uslubning asosiy va tarixiy funksiyasi ma'lumot berishdir. G.O.Vinokur gazeta xususan publisistik uslub namunalardagi yoqqan uslubligi chor-chuqur ma'lumotga egaligiga

ishora qilgan. Shuning uchun ko'pgina mutahassislar tominidan publistik uslubni "ma'lumot stili" uslubini deb yuritiladi[6].

Yuqorida berilgan ta'rif va tasniflarga ko'ra publisistik uslubni boshqa uslubga xos xususiyatlarni o'zida mujassam eta olganligi uchun *eslektik (eclectic) uslub* deb atash mumkin. *Eslektik uslub* namunalarning obrazlilik, ta'sirchanligi, tasviriy vositalardan keng foydalana olishi bilan badiiy uslubga yaqinlashsa, ifoda usulining aniq, lo'ndaligi va terminologiyani qo'llanishi jihatdan ilmiy uslubga o'xshaydi. Og'zaki publistik uslubda qo'llanuvchi lisoniy birliklar ko'p jihatlar bilan so'zlashuv uslubiga xos til birliklarini aks ettiradi. Keng qamrovdagi mavzularni va boshqa turfa uslubga xos xususiyatlarni o'zida namoyon eta olishi uchun ham ommaviy uslub sifatida yuritilishi bejiz emas. Xususan, keng xalq ommasiga yetkazuvchi vosita sifatida bu uslub tilning rang-barangligi orqali kishilar ongiga ko'proq ta'sir etadi va qamrov doirasining kengligi o'z navbatida til birliklarining har bir janrda alohida tarzda me'yorlashuvini taqozo etadi.

Natijalar. O'zbek matbuotiga publistik uslub XX-boshlarida kirib kela boshladi. Bu uslub o'zbek adabiy tili sistemasiga «Turkiston viloyatining gazetasi» chiqa boshlashi, matbuot va nashriyot sohasiga bo'lgan e'tiborni orttishi, Furqat, Hamza, Ayniy, Sattorxon kabi shoirlar ijodida ushbu uslubga xos asarlarni yaratilishi publistsistikaning shakllanishiga turtki bo'ldi. O'zbek tilshunosligida publisistik uslub T.Qurbonov tomonidan o'rganildi. Bu uslub ommaviy axborot vositalari, xususan, gazeta, jurnal, radio, televideniye materiallari uslubidir. Publistsistik uslubda muallifning voqeaga munosabati aniq namoyon bo'ladi. Muallif hayotiy masalalarni chuqur mulohaza yuritib tahlil qiladi, isbotlaydi, asoslab tushuntirishga urinadi, tinglovchini ishontiruchi detal va faktlar keltirish bilan kishida tasvirlanayotgan voqelikka salbiy yoki ijobiy munosabat tug'diradi, unga ta'sir etadi. Shuning uchun ham bu uslubda tilning barcha vositalaridan foydalanish mumkin. Jahon tilshunosligida ham bir qator olimlar tomonidan publistik uslubning tur jihatlarini tadqiq etilgan va hanuzgacha jahon tilshunosligida dolzarb mavzu bo'lib kelmoqda. Proxorov tomonidan publisistik uslub - murakkab va ko'p tomondan qarash mumkin bo'lgan bir jarayon, uni tadqiqot etish ko'plab aspektlarda olib borilishi mumkin, xususan: sotsiologiya, tarix, jurnalistika, adabiyotshunoslik. Eng ko'p o'rganiladigan aspektlaridan biri filologik aspektidir.

Jahon tilshunosligida publistik uslubni matbuot uslubini yoki gazeta uslubini deb ham yuritiladi. Ammo ba'zi manbalarda uslublar 3 katta guruhga tasniflangan: yozma asarlar (adabiyot), publistik uslub va gazeta uslubini. XVI- asr ikkinchi yarimidan badiiy uslub shakllanishi bilan gazeta uslubini publistik uslub negizida kurtak yoza boshladi. Gazeta uslubini publistik uslubning boshqa turlaridan ancha ilgari paydo bo'lgan va gazeta uslubining funksiyasi ma'lumot beruvchi (informative) va baholovchi (evaluative)dir[4].

Muhokama. Garchi publisistik uslub o'zbek va jahon tilshunosligida keng qo'llanishi va tadqiq etilayotganiga qaramasdan ma'lum bir klassifikatsiyasi standarti mavjud emas. Tillarda qo'llanish ko'lami, doirasiga ko'ra shuning turli omillar ta'siriga ko'ra turlicha klassifikatsiya namunalari mavjud. Xususan rus tilshunosligida gazeta materiallari janrlari bo'yicha aniq tasnifga ega[11]. Rus tilshunosligida publisistik uslub o'z ichida turlarga va rivojlangan janr tizimiga egadir. Ananaviy ravishda, ma'lumot beruvchi janrlar, tahliliy janrlar va san'at-publistik janrlarga bo'linadi. Bu janrlar: ma'lumot beruvchi janrlar (yangilik, reportaj, intervyu, e'lon va boshqalar), tahliliy janrlar (maqola, retsenziya, izoh va boshqalar), san'at-publistsistik janrlar (essay, feleyton, pamflet va boshqalar) ga ajratiladi[12]. Xitoy publisistik uslub janrlari klassifikatsiyasi joriy rossiya ilmiy mutahassislari M.L.Shostak, A.A.Tertichniy, A.A.Grabelnikov ilmiy ishlarida belgilab ketilgan rus ananaviy jurnalistikasi klassifikatsiyasiga asoslanadi[13]. Xuddi rus jurnalistlari klassifikatsiyasi kabi: ma'lumot beruvchi, tahlil qiliuvchi janrlar va san'at-publisistik janrlar kabi turlarga ajratiladi.

O'zbek vaqtili matbuotida ham XX asr boshidan janrlar yuzaga keldi. o'zbek tilshunosligida "publisistik janr" deyiladimi yoki "gazeta janri"mi, bundan qat'iy nazar, ularning miqdori, to'liq turlari haqida aniq tasnif yo'qligi bu sohadagi ishni ancha murakkablashtiradi. Turli tilshunoslar tomonidan berilgan turlicha janrlar klassifikatsiyasi mavjud. O'zbek tilshunosligida publisistik uslub T.Qurbonov tomonidan maxsus o'rganildi[13]. T.Qurbonov tadqiqotlarida publisistik uslub janrlari ajratib ko'rsatilgan. U publisistik uslubning quyidagi janrlarini qayd etgan: xabar, reportaj, korrespondensiya, maqola, siyosiy maqola, siyosiy, iqtisodiy va ilmiy xarakterdagi maqola, ocherk,

felyeton, pamflet, lavha, partiya va hukumatning direktiva va qarorlari, axborot, turli sharhlar, taqriz, ijtimoiy-siyosiy esse, ochiq xat, xalqaro xabar, chaqiriq[14]. S.Muhamedov gazeta publisistikasi tarmog'i - gazeta publisistikasi janri sifatida quyidagilarni ko'rsatgan: reportaj, hisobot, intervyu, korrespondensiya, maqola, sharh, obzor, taqriz, matbuot obzori, ocherk, felyeton, pamflet, lavha. O'zbek badiiy publisistikasining xususiyatlari to'g'risida qator tadqiqotlar yaratgan O.Tog'ayev xat, ocherk, felyetonni badiiy publisistika janrlari sifatida baholagan edi. U o'z tasnifida badiiy publisistik janrlar (xat, ocherk, felyeton) bilan birga ijtimoiy-analitik yoki informatsion-analitik (korrespondensiya, maqola, reportaj) publisistika janrlarini ajratib ko'rsatadi. Olimning janrlarni alohida belgilariga qarab guruhlariga bo'lishi, ayniqsa, e'tiborga molikdir[15]. A.Boboyeva "gazeta janrlari" mavjudligini tan olgan holda, axborot janrini ajratib ko'rsatadi. Shuningdek, olimning felyeton va ocherkka nisbatan ishlatgan terminlari ham ("ijtimoiy-publisistik", "badiiy-publisistik") diqqatni tortadi[16]. I.Toshaliyev "gazeta janrlarining tasniflanishi va guruhlanishi"ni quyidagicha belgilaydi: "Axborot(informatsion) janrlari. Tahliliy (analitik) janrlar. Tasviriy (badiiy-publisistik) janrlar". U xabar, hisobot, suhbat, reportaj, lavha (axborot (informat-sion) janrlar), korrespondensiya, maqola, publisistika, xat, xalqaro obzor, matbuot obzori, taqriz (tahliliy (analitik) janrlar), ocherk, felyeton, pamflet (badiiy-publisistik janrlar) kabilarni o'z tasnifida qayd etgan.

Zamonaviy publistik uslub namunalari o'zining nafaqat intellektual estetik ehtiyojlarni qondira olishi bilan boshqa uslub namunalaridan ajralib turadi. Publistik uslub media tarmoqlari orqali tarqaluvchi, barqaror funksiyalarga ega bo'lgan maxsus axborot shaklidir. Zamonaviy publistik asarlar, qoida tariqasida, voqelik hodisalari va faktlarini sintez qilish, tarixiy dalillar va nazariy hisob-kitoblardan foydalanish, shuningdek, tajribani tahlil qilish asosida dolzarb keng ko'lamli muammolarni ko'rib chiqishga asoslanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jurnalistikaga kirish.Qozoqboev T. Xudoyqulov M.
2. Калугина Ю. В. Медиа-текст экономического кризиса как разновидность публицистического стиля // фундаментальные исследования. Издательский Дом «Академия Естествознания» (Пенза). — 2013. — № 4–2. — С. 507–51
- 3.<https://mywordworld.ru/uz/children/sfery-primeneniya-literaturnogo-yazyka-literaturnyi-yazyk-i-ego-svoistva/>
4. Galperin.I.R, Stylistics, Moscow Vyssaja Skola 1981,- 287page.
5. M.Xalilova. O'zbek tili stilistika asoslari,Farg'ona nashriyoti 2009,- 56-bet. 100bet
6. Публицистический стиль и его функционирование,Бикмуқанова Сания Искандировна, Оренбургский Государственный Педагогический Университет, г. Оренбург
7. Kostomarov, V. G. Русский язык на газетной полосе. Ленинград, Москва, 1971.
8. Qurbonova M.,Yuldashev M. MATN TILSHUNOSLIGI .Toshkent "Universitet" 2014,- B46
9. Гребенина А.М. Обзор печати: Некоторые проблемы теории жанра. - М.,1980; Блажов Е.А. Газетные жанры в экономической пропаганде. - М.,1974; Пельт В.Д. Дифференциация газетных жанров. - М.,1984; Информационные жанры газетной публицистики: Хрестоматия. - М.,1986; Аналитические жанры газеты: Хрестоматия., -М., 1989
- 10.Иванова М.В. и др. Вестник РУДН. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2018. Т. 16. № 1. С. 56
11. Чжан Цзюйси. Сходства И Различия Современных Текстов В Китайской И Российской Прессе.Автореферат, Moskva 2005,11-bet,
12. Чокою Анка-Михаела. Роль эмоционально-экспрессивных средств в современном политическом газетном тексте. Автореферат. Москва2007
13. Курбанов Т. Публицистический стиль современного узбекского литературного языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Ташкент, 1987. - 22 с.
14. Курбанов Т.И. Публицистический стиль современного узбекского литературного языка: Номзодлик диссертацияси, 1987, 52-56-б
15. Tog'ayev O. Publitsistika janrlari. - Toshkent: O'qituvchi, 1976, -B. 3-6
16. Бобоева А. Газета тили хақида. - Тошкент: Фан, 1983, -B.20